

ВЫНЕСЕНИЕ ФЕТВ ПО ТЕМЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ (МУАМАЛЯТ) И ВАЖНОСТЬ ИХ ОБОСНОВАНИЯ ТЕКСТАМИ АЯТОВ И ХАДИСОВ

Юлдашев Нурилло Масидикович

Докторант. Международная исламская академия
Узбекистана. Кафедра ICESCO по исламоведению
и изучению исламской цивилизации.

kalam111@mail.ru

Тел.+998-99-349-4043

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493778>

ARTICLE INFO

Received: 21th December 2022

Accepted: 29th December 2022

Online: 30th December 2022

KEY WORDS

Фетва, муамалат, хадисы,
Ат-Тирмизи, сборник
хадисов, Суан ат-Тирмизи,
торговля в исламе.

ABSTRACT

Вынесение фетв в исламе требует от специалиста - ученого знаний по широкому кругу вопросов и многосторонней специализации начиная от безупречного знания классического арабского языка и заканчивая тематикой наук Священного Корана и хадисов и их классификации по степени достоверности и по применяемой практике. К примеру, если рассматриваем хадисы в качестве источника вынесения фетв и тему имущественных взаимоотношений (муамалат) как одну из важных тем в исламе, можем заметить данная тема она отражена в большом числе хадисов, в том числе в сборнике достоверных хадисов «Суан ат-Тирмизи» Мухаммада ат-Тирмизи (824-892гг.) Изучая тексты этих хадисов можем заметить, что большая часть вопросов современной экономики затрагиваются в классических текстах по исламскому праву.

Фетва как религиозно-правовое заключение занимает важное место в развитии Богословских наук. При подготовке к вынесению фетвы и религиозно-правового заключения, учёные руководствуются имеющимися текстами аятов Священного Корана и хадисов по данной теме. Составление фетв без соответствующих знаний религиозных и теологических знаний, т. е. непрофессиональный подход в этой сфере считается одним из строго осуждаемых действий в исламе.

Среди разных правовых школ как известно одно из доминирующих мест

занимает Ханафитский мазхаб, и по большей географической распространенности и вероятно по более детальной разработанности части вопросов. В исторический период этот мазхаб особо широкое распространение получил в регионах Средней Азии, Поволжья, Малой Азии и других регионах. В регионах Средней Азии при применения положений фикха обращалось внимание и на особенности местных правовых разработок, тех деталей и аспектов которые сложились в результате изучения и практики использования ханафитского мазхаба.

Это позволяло более гибко и своевременно отвечать на появляющиеся с течением времени новые вопросы и вызовы.

Наличие крупных правовых школ и присутствие ученых богословов и факихов в этом регионе позволило сформировать целый пласт знаний и литературы по различным наукам в том числе по науке фикх и хадисоведения. Имелась практика изучения и обучения от наставника к ученику и далее к его ученикам по цепочке. Часть таких учеников впоследствии сами становились крупными деятелями и факихами и уезжая в свои края становились причиной распространения ханафитского мазхаба уже в регионах своего последующего проживания. Специалисты даже составляли последовательность между учеными по передаче знаний по фикху ханафитского мазхаба [2, 396].

Из различных аспектов и тем которые изучаются в рамках фикха того или иного мазхаба, в том числе Ханафитского очень часто не достаточно внимания уделяется фикху имущественных отношений (**муамалят**). Хотя тематика охватываемая этой частью фикха является не менее важной и актуальной чем например подробности выполнения обрядов и поклонений. Различные вопросы касательно договорных отношений, передачи имущества и ее принятия и сохранения, финансирования тех или иных проектов, совместной коммерческой деятельности и даже скоординированного решения вопросов сельскохозяйственного коммерческого взаимодействия - все это являются

частью науки фикха имущественных отношений.

Если говорить о хадисах в качестве второго после Священного Корана источника по религиозно-правовым нормам, почти во всех сборниках достоверных хадисов находим тексты касающиеся фикха муамалят-имущественных взаимоотношений.

К примеру в сборнике достоверных хадисов «Сунан ат-Тирмизи», по теме фикха имущественных отношений имеются много сведений и даже сама тема выделены в отдельную главу книгу под названием «Китаб-ал-Буйу'» которую большинство переводчиков переводят как книга «Торговых сделок».

Как известно данный сборник составлен имамом Абу Исо Мухаммад ат-Тирмизи (824-892гг.) и считается одним из известных сборников достоверных хадисов. По порядкам хадисов это хадисы с с 1205 по 1321 включительно. Около 116-ти хадисов на эту тему. Сама это глава является 12-й в чередке глав в Сунан ат Тирмизи. Далее каждая тема начинается словом «Баб»-Глава и обычно в заглавии дается небольшое указание на содержание хадиса.

При тематическом анализе хадисов можем заметить, что многие вопросы актуальные сегодня в торговле, не остаются без внимания в текстах хадисов. Одним из первых идет обобщенная тема, что во всем многообразии торговых операций и сделок человеку следует сторониться всех тех ситуаций, когда у него дозволенность этой сделки вызывает сомнения. И дается рекомендация

выбрать ясное из дозволенных вариантов сделок.

Далее как один из важнейших тем приводится хадис запрещающий рибассудный процент и другие виды лихвы. Обычно этим словом переводится именно термин фикха «риба» в оригинале текстов. Также приводятся упоминания страшных последствий использования и потребления результатов разных видов лихвы.

И как логическое продолжение можем сказать о теме следующего хадиса где используется слово «таглиз» - суровость кары за лож и обман и подобных действий в том числе в торговле и коммерческих отношениях.

В противовес этому приводиться тот идеал к которому нужно стремиться торговцам и сообщается что торговец который является правдивым и надежным (са-дикъ и амин) в своей каждодневной торговой деятельности, тем самым может достичь высочайших духовных уровней подобных пророкам и праведникам. И говорится, что «правдивый и достойный доверия торговец будет (в раю) вместе с пророками...».

Также приводится хадис порицающий при торговой деятельности клясться с целью продажи товара, и другой хадис в котором есть запрет встречать ввозимые товары на территорию города или рынков с целью скупки их более дешевой ценой, пользуясь недостаточной информированностью приезжих торговцев. Как известно, данная проблема существует и в наше время, и очень часто администрации городов и районов устраивают специальные ярмарки выходного дня, например,

чтобы давать возможность реальному владельцу товара, а не посреднику продавать свой товар конечному покупателю. Столько же много регулярно выходить статей и публикаций о сложностях доступа простых фермеров на прилавки рынков и магазинов в том или ином месте.

Побуждается в хадисах при производственной и торговой деятельности воспользоваться точным и выгодным планированием рабочего дня, например заниматься торговлей и сделками в раннее утреннее время. Имеются ряд хадисов касающихся правил торговли и сделок, такие как дозволенность покупать и продавать в долг, подробное записывание условий сделок, точность при отмеривание и взвешивание товаров и избегание обмана при этом.

Также из хадисов приводимых в том числе в сборнике имама ат-Тирмизи находим ответы на дозволенность аукционной торговли, на права покупателя и продавца отказаться от сделки пока не завершили эту конкретную деловую встречу и, что они остаются свободными в своём выборе результатов сделки до тех пор, пока они не расстались друг с другом.

Для избегания конфликтов в ряде хадисов, призывается изначально не вступать в такие договорные и торговые отношения будущее которых неясно(гарар) или может быть трактовано сторонами по разному, например о том что порицается продавать урожай до того, пока не выяснится, пригоден ли он (к употреблению), «спелый», продаже детеныша в утробе животных, вступление в сделки имеющие

элементы неопределенности, заключения торговых договоров принуждающих к исполнению еще одного договора (бай-атайни фи бай-а), запрет осуществления продажи товаров до реального их приобретения и вступления в фактическое владение, запрет продажи таких продуктов таких как пшеница за такой же продукт с увеличением веса или меры.

При внимательном чтении, среди хадисов находим также тематику бартерных сделок (об обмене), отношений к оставленным в залоге предметам и товарам, о важности своевременного и добродетельного возврата инструментов и вещей переданных во временное пользование. Приводится также хадис о запрете злоупотреблений монопольным владением какого либо товара или рынка сбыта (ихтикар), с призывом наоборот оказывать содействие свободной торговле.

Есть также вопросы касаемые сомнительных сделок по купле продаже таких животных как собаки и получения платы за спаривание животных, о запрете продажи спиртного и спирто - содержащих продуктов, детали получения уксуса из вина, о запрете использования клятв для убеждения и последующего присвоения чужого имущества.

Отдельно подчеркивается в этих хадисах сборника Ат-Тирмизи необходимость аккуратности при торговле продуктами питания и их продажи только после физического получения от предыдущего продавца, так же как запрет на продажу фруктов

пока они не созрели и не получили реальный товарный вид.

В ряде хадисов говорится о проявлении высоких норм нравственности, с тем чтобы не перебивать сделки другого мусульманина, предлагая более выгодную цену или условия или искусственно устраивая сцены ажиотажного спроса для повышения цены товаров (наджш), а также не одобряемость забирая назад того что было отдано человеком в качестве подарка.

Кроме того в хадисах переданных имамом ат-Тирмизи находим вопросы касаемые фиксации цен тех или иных товаров, покупки съестных продуктов с авансовым финансированием, желательность предоставления отсрочки неплатежеспособному человеку проявления и доброты к нему. Отдельно в хадисах подчеркивается недопустимость мошенничества в торговле и использование территории мечетей для осуществление торговых сделок.

Кроме вышеназванной главы в сборнике достоверных хадисов имама Ат-Тирмизи имеется глава, которая также может быть отнесена к тематике имущественных отношений, называемая «Книга покровительства и дарения» включающая в себя хадисы с 2125 по 2132.

Таким образом можем подчеркнуть, что в том числе по части фикха имущественных отношений сборник хадисов имама Ат-Тирмизи является важным источником достоверных расположенных по тематической классификации хадисов.

References:

1. Адыгамов Р. К., Систематизация основных источников исламского права, Исламоведение, т.11№1, 2020.
2. Муминов А.К. Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии / под редакцией С.М.Прозорова. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015. – 400 с. ISBN 978-601-7472-38-2
3. Парфёнов А.А., Формирование и развитие доказательственного права на начальном этапе развития исламской цивилизации. Вестник Педагогического университета, 2015.
4. Ханмагомедов Я.М., Сунна-один из важнейших источников мусульманского права. Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки, 2011.